
SCIENTIFIC PRODUCTION ON VENEZUELAN MIGRATION: A BIBLIOMETRIC STUDY

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO

Fernández, Mariana

Pérez, Claude

Tobón, Mairene

RESUMEN

El objetivo fue caracterizar la producción científica sobre la migración venezolana, en términos de las tendencias temáticas y metodológicas, en los últimos cinco años. Esta investigación fue descriptiva, con diseño documental, aplicando análisis bibliométrico a 209 documentos obtenidos de la base de datos *Dimensions*, para describir sus métricas bibliométricas e identificar los temas relacionados con la migración y los métodos aplicados para el desarrollo de estas publicaciones. Se encontró que el año con mayor producción fue 2021, destacando Colombia como el país más prolífico del periodo, los contenidos recurrentes fueron sobre salud y predominaron los métodos cualitativos.

Palabras clave: producción científica, migración venezolana, bibliometría, tendencias temáticas, tendencias metodológicas.

ABSTRACT

The objective was to characterize the scientific production on Venezuelan migration, in terms of thematic and methodological trends, in the last five years. This research was descriptive, with documentary design, applying bibliometric analysis to 209 documents obtained from the *Dimensions* database, to describe their bibliometric metrics and identify the topics related to migration and the methods applied for the development of these publications. It was found that the year with the highest production was 2021, with Colombia standing out as the most prolific country in the period, the recurrent contents were on health and qualitative methods predominated.

Key words: scientific production, Venezuelan migration, bibliometrics, thematic trends, methodological trends.

Fecha de recepción: 06-09-2023

Fecha de aprobación: 05-11-2023

Fecha de publicación online: 08-12-2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10059884>

¹ Lcda. en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas, Área Orientación. MSc. en Orientación Educativa. Doctora en Educación por la Universidad de Córdoba, España. Profesora Titular de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Email: mfernandezreina@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2486-8392>

² Lcda. en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas. Área Orientación. MSc. en Orientación. Doctora en Ciencias Humanas. Profesora Titular de la Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación. Email: claudeperezq@hotmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1409-1375>

³ Lcda. en Educación, Mención Tecnología Instruccional. MSc. en Informática Educativa. Doctora en Ciencias gerenciales. Profesora de la Universidad Industrial de Santander. Email: mairenetobon@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0310-1432>

INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno humano que ha estado presente desde la antigüedad, por lo que es frecuente que las personas se desplacen de un territorio a otro por diversas razones, como buscar trabajo o nuevas oportunidades económicas (McManus e Irazábal, 2023). En América Latina y el Caribe, la migración internacional ha sido un asunto significativo en las últimas décadas, lo cual ha generado numerosas investigaciones en torno a este tema, permitiendo identificar aspectos de interés sobre el mismo.

Al respecto, la migración venezolana es un fenómeno sin precedentes en la historia de la región latinoamericana. En la última década, millones de venezolanos se han desplazado hacia otros países de la región, en busca de nuevas oportunidades, motivados por la crisis económica, política y social en Venezuela, que es la principal causa de esta migración masiva (Angeleri y Murphy, 2023; Freitez, 2023; Gissi, Ghio y Silva, 2019).

La migración forzada en el país comienza con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y fue aumentando significativamente durante los últimos años (Bahar, Ibáñez y Rozoc, 2021). Ya para el año 2015 la migración se transformó en un éxodo masivo de personas que se han visto forzadas a buscar más allá de las fronteras, oportunidades para garantizar sus vidas y las de sus familias (Linares, 2021).

En este orden de ideas, la migración masiva de venezolanos ha generado una serie de desafíos y consecuencias tanto para los migrantes como para los países receptores, motivo por el cual es importante su estudio como fenómeno humano y social para comprender los movimientos de la población y sus causas, consecuencias, efectos en las sociedades (Pelacani y Moreno, 2023); así como sus efectos sobre los migrantes (Calderón, Murad, Acevedo, Forero y Rivillas, 2021; Makuch, Osis, Becerra, Brasil, de Amorim y Bahamondes, 2021; Ruiz y Rodríguez, 2020).

La revisión sobre el estado del arte acerca del tema de la migración facilita conocer el panorama actual de este fenómeno, sus tendencias, los retos y las oportunidades que se presentan en este ámbito. Al mismo tiempo, permite identificar aquellas áreas de investigación poco exploradas, así como las que requieren mayor atención, con la finalidad de abordar de una forma holística la migración como fenómeno social.

Con base en lo anterior, se presenta la bibliometría como una disciplina científica, cuyo interés es medir y analizar la producción, difusión y uso de la información científica y académica (García y García, 2021) y se utiliza para evaluar la producción científica sobre un tema, pero también sirve como punto de partida para estudios con otros intereses más trascendentes, como es el caso de la investigación que se presenta.

En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación fue caracterizar la producción científica sobre la migración venezolana, en términos de las tendencias temáticas y metodológicas, en los últimos 5 años, para lo cual fue fundamental el empleo de las técnicas bibliométricas, que llevaron a responder la pregunta ¿Cuáles son las tendencias temáticas y metodológicas de la producción científica sobre la migración venezolana, en los últimos cinco años?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Producción científica

La producción científica puede entenderse como la cantidad de productos de investigación desarrollados en un periodo establecido (Fernández, 2021). En este orden de ideas, los productos de investigación pueden ser de diversa naturaleza, entre ellos artículos científicos, libros, trabajos de grado, tesis de postgrado y doctorales, patentes, informes técnicos, informes de proyectos especiales financiados, entre otros. Por su parte, Spinak (1996) define la productividad científica como la cantidad de investigación generada por científicos, la cual por lo general se mide a través de la cantidad de publicaciones de un autor, una institución o un país, es decir, que la publicación científica es el elemento medible de la producción científica.

Según Aveiga, Rodríguez y Vélez (2019) la producción científica es una creación original de conocimiento, donde se aplican técnicas, métodos y lenguajes propios de una disciplina, para someterse al escrutinio valorativo de la comunidad científica una vez publicado, ya sea como artículo o ensayo en revistas de divulgación científica, textos, informes de tesis e incluso eventos tales como congresos, encuentros, y otros.

En este orden de ideas, la producción científica se considera como el conocimiento generado por investigadores de una o varias disciplinas con la finalidad de publicarlo para su divulgación y juicio dentro de una comunidad científica específica, donde sus resultados puedan ser aplicados, servir de soportes a otras investigaciones, aportar al avance, desarrollo y progreso de la ciencia, así como contribuir con la

evaluación, acreditación y reconocimiento de la labor investigativa de los científicos, las instituciones y los países involucrados. En el ámbito académico, la producción científica es de gran importancia porque permite la generación de nuevos conocimientos y avances en diversas áreas del saber (Corrales y Dorta, 2019).

Es por ello que el análisis de esta producción científica ha sido relevante en los últimos años, pues permite identificar las tendencias en los temas, subtemas y categorías de investigación, tomando en cuenta algunas métricas o indicadores ya estandarizados, entre ellos la cantidad de publicaciones, los países y los organismos patrocinantes, la cantidad de citas, entre otros indicadores de interés, que facilitan, al mismo tiempo, valorar la calidad de dicha producción (Ruiz, González y Vásquez, 2019), siendo la bibliometría una de las principales herramientas que se utilizan en las investigaciones dirigidas a dicho análisis.

Bibliometría

La bibliometría es una disciplina que se encarga de medir y analizar la producción, difusión y uso de la información científica y académica. Se utiliza para evaluar la calidad y el impacto de las publicaciones científicas y su relevancia en un campo de investigación específico, siguiendo la ruta de algunos indicadores, entre ellos el factor de impacto, el índice de inmediatez y la vida media de los artículos (Dávila, Guzmán, Macareno, Piñeres, De la Rosa y Caballero, 2009). En este sentido, se considera como una ciencia capaz de sintetizar información compleja a través de métodos matemáticos, que permiten el análisis y la explicación de procesos científicos desde la producción intelectual (Repiso y Moreno, 2022).

A lo anterior, Gorbea (2016) añade que la bibliometría es una especialidad métrica que se vale de procedimientos estadísticos y matemáticos para analizar la producción científica desde la descripción de las características de los documentos, evaluar la calidad de los mismos e identificar patrones a lo largo de la historia de temas determinados.

Con base en las definiciones expuestas, se concibe a la bibliometría como una disciplina científica que se encarga de describir, analizar y evaluar la producción científica sobre un tema específico en un periodo definido. En este sentido, los análisis bibliométricos son útiles, ya que además de medir y analizar la calidad y el impacto de la producción, difusión y uso de la información científica y académica, facilitan la toma de decisiones respecto de los proyectos de investigación, al ofrecer datos sobre lo que se conoce hasta el momento en un determinado campo científico o tema y cuáles son los vacíos de conocimiento existentes.

La migración venezolana

La Organización Internacional para las Migraciones [OIM], (2019) define la migración como un “Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual” (p, 126). Esta también puede ser definida como una experiencia de alejamiento del lugar de vida habitual, en el que las personas se desplazan a otro lugar geográfico que tiene diferencias con el lugar de origen, y que generalmente, sucede en un contexto de limitaciones a la calidad de vida, lo que impulsa a las personas a buscar nuevas oportunidades en otros territorios (Garcíandía y Garcíandía, 2021).

En el caso de la migración venezolana, esta consiste en el movimiento de venezolanos desde su país hacia otros territorios, en búsqueda de nuevas oportunidades y mejor calidad de vida, motivados por la crisis política, económica y social que se vive en el país (Acuña, Bazan, Malvaceda y Monroy, 2023). Desde otra perspectiva, Gandini, Prieto y Lozano, (2019) definen a la migración venezolana reciente como un flujo dirigido a múltiples destinos, que se concentra en la región latinoamericana, cuyo perfil sociodemográfico de sus protagonistas es heterogéneo y en cuanto a la voluntariedad del movimiento, está conformado por migrantes y refugiados.

A la luz de estas definiciones, se considera que la migración venezolana es el movimiento masivo de personas desde Venezuela hacia el exterior, motivadas por la crisis contextual que se experimenta en el país, con la expectativa de obtener una mayor calidad de vida. En tal sentido, se coincide con Pelacani y Moreno (2023) quienes afirman que la migración venezolana hacia otros países es uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia de Venezuela y el mundo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación fue de tipo descriptivo, cuyo propósito se centra en exponer el evento estudiado, enumerando detalladamente sus características; y en ella se siguió un diseño documental transversal (Espinoza, Sánchez, Velasco, Gonzales, Romero y Mory, 2022).

Se empleó la bibliometría, en la que básicamente se aplican matemáticas y técnicas estadísticas a fuentes escritas bajo ciertos criterios (Martinovich, 2022; Solano, Castellanos, López y Hernández, 2009), que facilitó el recuento y clasificación de los productos tangibles como son los artículos científicos, permitiendo objetivar y

medir la cantidad y la calidad de la investigación científica (Acosta, Raudales y Aguilar, 2023; Dávila et al., 2009).

La información sobre estas publicaciones se obtuvo desde la herramienta *Dimensions*, que agrupa diversas bases de datos, proporcionando datos enriquecidos basados en el uso de inteligencia artificial. Adicionalmente, se empleó la herramienta *Bibliometrix* para estudiar las métricas del conjunto de documentos obtenido.

La búsqueda y extracción de datos se llevó a cabo el 13 de agosto de 2023, aplicando los filtros correspondientes, lo que arrojó 209 documentos, como se muestra en la figura 1. Los criterios de inclusión fueron la aparición de los descriptores “Venezuelan migration” y “Venezuelan migrants”, tanto en el título como en el resumen, el año de publicación: entre 2019 y 2023; tipo de documento: artículo publicado; y publicación en acceso abierto. Al respecto, es importante definir cuáles son estos criterios de inclusión y exclusión de las unidades de estudio, puesto que dota de calidad académica y metodológica al estudio, permitiendo la aplicabilidad de sus resultados y la replicabilidad del mismo (Manzano y García, 2016).

Estos documentos fueron analizados desde la perspectiva bibliométrica, agrupados según el año de publicación, el país de publicación, cantidad de citas por documento, revistas más relevantes, autores más prolíficos, coautorías, y palabras clave más relevantes.

Figura 1. Filtrado de datos en Dimensions

Fuente: base de datos Dimensions (2023)

Adicionalmente, se empleó el ATLAS.ti 23 para analizar los resúmenes de estos artículos, codificando en dos aspectos: los subtemas específicos de la migración que abordan y las rutas metodológicas con que se desarrollaron las investigaciones que los originaron, para identificar las tendencias, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Proceso de codificación en ATLAS.ti 23

Fuente: ATLAS.ti 23 (2023)

RESULTADOS

Métricas de la producción científica sobre migración venezolana (2019-agosto 2023)

En la Tabla 1 se muestran las métricas generales del conjunto de documentos, obtenidas desde *Bibliometrix*. Se observa que para el período entre 2019 y agosto de 2023 se han publicado, al menos, 209 artículos científicos en 157 revistas, lo que implica una tasa de crecimiento anual de 24,74% en la publicación sobre este tema, con una edad promedio del documento de 1,65 años, indicando una obsolescencia precoz sobre la validez de su contenido; el promedio de citas por documento es de 3,20. Con respecto a su contenido, se identificaron 136 palabras clave de los autores.

Estos artículos reunieron a 613 autores en total, de los cuales 52 publicaron como autor individual y el resto lo hizo de forma colectiva con un promedio de 3,32 coautores por documento; mientras que la coautoría internacional es de 14,35%, revelando un creciente interés por el abordaje colaborativo del tema.

Tabla 1. Indicadores generales del conjunto de documentos

Descripción	Resultados
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS DATOS	
Periodo	2019:2023
Fuentes	157
Documentos	209
Tasa de crecimiento anual %	24.74
Edad promedio del documento	1.65
Promedio de citas por documento	3.20
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS	
Palabras clave Plus (ID)	136
Palabras clave del autor (DE)	136
AUTORES	
Autores	613
Autores de documentos (un solo autor)	52
COLABORACIÓN ENTRE AUTORES	
Documentos de un solo autor	55
Coautores por documento	3.32
Coautorías internacionales %	14.35
TIPOS DE DOCUMENTOS	
Artículo	209

Fuente: elaboración propia con base en los datos proporcionados por Bibliometrix (2023)

Indicadores específicos

A continuación, se presentan los indicadores bibliométricos específicos del conjunto de documentos analizado. Con respecto a la distribución de la producción científica sobre la migración venezolana en el período estudiado. En la Figura 3 se muestra cómo se ha ido incrementando la cantidad de publicaciones acerca de la migración venezolana en el periodo estudiado, iniciando en el año 2019 con 19 artículos, 33 artículos en 2020, 58 en 2021, 53 datan de 2022 y en los dos primeros cuatrimestres de 2023 ya esta cantidad asciende a 46 artículos, lo que indica un creciente interés en el tema.

Figura 3. Artículos publicados por año

Fuente: gráfico generado por Datawrapper, con base en los datos tomados de Dimensions (2023)

En cuanto a la distribución científica por país la Figura 4 evidencia cómo se distribuyen estas publicaciones por el mundo. El país con mayor cantidad de artículos sobre migración venezolana es Colombia (134), seguido de Estados Unidos (81), Brasil (44), Perú (39), Chile (19), Ecuador (13), Canadá (9), México (7),

Argentina, Dinamarca y República Dominicana (5) y Venezuela (4). La mayor concentración de estos documentos se encuentra en el continente americano.

Figura 4. Publicaciones por país

Fuente: gráfico generado por Bibliometrix, con base en los datos tomados de Dimensions (2023)

En relación con los documentos, en la Tabla 2 se observa que dos de los artículos de este conjunto se ubican en el primer lugar de relevancia, con 49 citas cada uno. Por un lado, se encuentra el artículo de Daniels (2020) titulado *Venezuelan migrants “struggling to survive” amid COVID-19*, publicado en *The Lancet*. Este consiste en una comunicación centrada en develar cómo la pandemia de COVID-19 estaba exacerbando la ya precaria crisis de salud que enfrentan los migrantes venezolanos que huyen de un sistema de salud colapsado en Venezuela, destacando también cómo el cierre de fronteras y la escasez de suministros médicos amplificaron los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos y cómo las organizaciones humanitarias están respondiendo a la crisis.

Por otro lado, está el artículo de Spyrtatos, Vespe, Natale, Weber, Zagheni y Rango (2019), *Quantifying international human mobility patterns using Facebook Network data*, publicado en la revista *Plos One*, cuyo objetivo fue utilizar los datos de la red de Facebook para estudiar los patrones de movilidad humana internacional y la migración, encontrando que los datos de Facebook reflejaban el aumento de los migrantes venezolanos en Colombia y España en 2018, entre otros hallazgos.

Con respecto al resto de los artículos, se muestra en la Tabla 2 que la cantidad de citas oscila entre 36 y 14, que representa un dato relevante considerando la edad promedio o vigencia de estos artículos, la cual se ubica en 1,65 años como se estableció antes.

Tabla 2. Artículos más citados

Título del artículo	Autores	Año	Citas	Fuente
Venezuelan migrants "struggling to survive" amid COVID-19	Daniels, J.	2020	49	The Lancet
Quantifying international human mobility patterns using Facebook Network data	Spyratos, S., Vespe, M., Natale, F., Weber, I., Zagheni, E. & Rango, M.	2019	49	Plos One
Give me your tired and your poor: Impact of a large-scale amnesty program for undocumented refugees	Bahar, D., Ibáñez, A. & Rozo, S.	2021	36	Journal Of Development Economics
Venezuelan Migration and the Border Health Crisis in Colombia and Brazil	Doocy, S., Page, K., De la Hoz, F., Spiegel, P. & Beyrer, C.	2019	35	Journal on migration and human security
The impact of COVID-19 on Venezuelan migrants' access to health: A qualitative study in Colombian and Peruvian cities	Zambrano-Barragán, P., Ramírez, S., Freier, L., Luzes, M., Sobczyk, R., Rodríguez, A. & Beach, C.	2021	24	Journal of migration and health
Venezuelan migrants in Colombia: COVID-19 and mental health	Espinel, Z., Chaskel, R., Berg, R., Florez, H., Gaviria, S., Bernal, O., Berg, K., Muñoz, C., Larkin, M. & Shultz, J.	2020	23	The lancet psychiatry
Venezuelan immigration in Peru: challenges and opportunities from a health perspective	Mendoza, W. & Miranda, J.	2019	23	Revista peruana de medicina experimental y salud pública
Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced Migrants in Peru	Freier, L. & Pérez, L.	2021	22	European journal on criminal policy and research
Venezuelan migrants and access to contraception in Colombia: A mixed research approach towards understanding patterns of inequality	Rivillas-García, J., Cifuentes-Avellaneda, Á., Ariza-Abril, J., Sánchez-Molano, M. & Rivera-Montero, D.	2021	17	Journal of migration and health
Period poverty: menstrual health hygiene issues among adolescent and young Venezuelan migrant women at the northwestern border of Brazil	Soeiro, R., Rocha, L., Surita, F., Bahamondes, L. & Costa, M.	2021	14	Reproductive health
Recomendaciones para la respuesta contra la COVID-19 en contextos migratorios bajo una frontera cerrada: el caso de Colombia	Fernández-Niño, J., Cubillos, A., Bojórquez, I. & Rodríguez, M.	2020	14	Biomédica

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de Bibliometrix (2023)

Sobre las revistas más relevantes, en la Figura 5 se observa que el *Journal of migration and health* encabeza la lista con 9 artículos publicados, seguido de *REMHU Revista Interdisciplinar da mobilidade humana*, con 6 artículos, y en el tercer lugar se encuentran *Bull Pan Am health organ*, y *Estudios fronterizos*, con 5 artículos cada una.

Figura 5. Revistas más relevantes

Fuente: gráfico generado por Datawrapper, con base en los datos tomados de Dimensions (2023)

Entre los autores más relevantes, se encuentran Julián Alfredo Fernández-Niño, de Colombia, con 6 artículos sobre el tema de la migración venezolana en el periodo analizado; le sigue Luis Bahamondes, de Brasil, con un total de 5 artículos; Luisa Feline Freier, de Perú, Akram Hernández-Vásquez, de Perú y Kathleen R. Page, de Estados Unidos, con 4 artículos cada uno, tal como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Autores más prolíficos

Fuente: gráfico generado por Datawrapper, con base en los datos tomados de Dimensions (2023)

Otra métrica de interés en este análisis, son las coautorías, ya que de 209 artículos, 157 fueron publicados en coautoría, tal como se muestra en la Figura 7, la cual revela que Fernández-Niño y Page son los que más colaboraciones tienen en los documentos analizados.

Figura 7. Mapa de coautorías

Fuente: gráfico generado por Bibliometrix, con base en los datos tomados de Dimensions (2023).

Por otra parte, con respecto a los resultados del análisis temático, se encontró que varios de los resúmenes, más allá de presentar los temas, variables o categorías de estudio, no declaran las rutas metodológicas seguidas en la investigación, sin embargo, en algunos de ellos estas pudieron inferirse a partir de la información suministrada en estos apartados de los artículos. Con la codificación inicial se

identificaron 207 temas, que luego fueron reducidos agrupándolos en categorías más amplias, y finalmente, se obtuvieron cuatro áreas temáticas: salud, factores sociales, temas de política, y caracterización de la migración venezolana. En cuanto a la tendencia metodológica, predomina el uso de enfoques y métodos cualitativos.

DISCUSIÓN

El análisis realizado devela un incremento importante en la producción científica sobre la migración venezolana que se ha generado en las últimas décadas, como producto de la situación sociopolítica que se vive en el país, aunada a la reciente pandemia por COVID. Al respecto, en el año 2021 se ubica la mayor cantidad de artículos científicos publicados sobre este tema, cifra relativamente estable en el 2022, pero que tiende a aumentar considerando el número de publicaciones durante los dos primeros cuatrimestres de 2023 y observando que las principales causas del fenómeno siguen latentes y se profundizan.

Al respecto, esta producción científica se concentra en Colombia, sin embargo, las publicaciones en un país determinado no indican el particular interés por el fenómeno en dicho país, no obstante, Colombia se posiciona como el país con la mayor cantidad de migrantes venezolanos, y, por ende, el más afectado por esta migración, tanto en sentido positivo como negativo.

Por otra parte, se observa un aumento en la citación de los artículos más relevantes, entre ellos el publicado por Daniels (2020) en *The Lancet*, que se trata de un reportaje breve en el que recoge temas como las limitaciones en el acceso a la salud de los migrantes venezolanos durante la pandemia, la xenofobia y la discriminación de estos migrantes en la frontera colombo-venezolana. Este es un dato importante, especialmente si se toma en cuenta que, en promedio, la vigencia de estos artículos es de poco más de año y medio. El autor más prolífico en este periodo es Fernández-Niño, colombiano, quien ha publicado en coautoría con más de 20 autores de distintas nacionalidades.

Asimismo, entre las revistas más relevantes en las que se ubican estos artículos, se encuentran algunas que son especializadas en temas migratorios, y que, al publicar reiterativamente sobre la migración venezolana, le dan vigencia y actualidad a este fenómeno, en el que se destacan variables y categorías de estudio relacionadas, principalmente, sobre salud, factores sociales, asuntos políticos y características generales de la migración, dejando de lado otros aspectos importantes, como aquellos relacionados con la salud mental y el área socioemocional de los migrantes, encontrando en este conjunto solo 20 investigaciones que se involucran con la salud mental y el bienestar psicológico.

En este sentido, el estudio de la migración ha sufrido deshumanización, ya que las investigaciones dan predominancia a temas socioeconómicos, como la salud general, el impacto social de la migración en las comunidades de acogida, dejando de lado aspectos de vital importancia para el migrante y para las sociedades como son los procesos psicosociales que lo afectan desde todo punto de vista, pero sobre todo en su salud mental.

Por otra parte, y en consonancia con los objetos de estudio que se han declarado en las investigaciones publicadas, se observa una inclinación hacia el abordaje cualitativo de los problemas asociados a la migración, con una predominancia de los estudios descriptivos que utilizan diversidad de métodos, especialmente de revisión documental, lo que implica poco nivel de involucramiento con los migrantes, y una menor incidencia de investigaciones con métodos que demandan un mayor contacto y nivel de involucramiento, como fenomenológico, investigación-acción, biográfico-narrativo, entre otros.

Al respecto, las técnicas cualitativas empleadas en los artículos revisados van desde las narrativas, pasando por notas de prensa, entrevistas en profundidad y el empleo de redes sociales, especialmente para tratar temas relacionados con la discriminación, xenofobia, adaptación o percepciones tanto de migrantes como de los nativos sobre el fenómeno de la migración venezolana.

CONCLUSIONES

En este estudio bibliométrico, se revela la migración venezolana como un tema de investigación complejo que requiere un enfoque multidisciplinario para comprender sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Desde la bibliometría se ha observado como un tema en tendencia y se proyecta que la producción científica al respecto siga creciendo, toda vez que ha afectado de manera significativa no solo a Latinoamérica, sino a otros países del mundo.

En tal sentido, se concluye que es necesario analizar tanto los factores políticos, económicos y sociales que impulsan la migración, como los impactos en los países de procedencia y acogida, así como las políticas públicas y medidas necesarias para abordar esta problemática de manera efectiva, y a su vez, poner el foco en los procesos psicosociales que impactan a los migrantes venezolanos.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Acosta, J., Raudales, E. & Aguilar, P. (2023). Análisis bibliométrico de la investigación sobre innovación empresarial. *Ad-Gnosis*, 12(12), 1-14. <https://doi.org/10.21803/adgnosis.12.12.614>
- Acuña, K., Bazan, B., Malvaceda, E. & Montroy, I. (2023). Representaciones sociales sobre la migración en inmigrantes venezolanos residentes en Lima Metropolitana, Perú. *Migraciones internacionales*, 14, 1-22. <https://doi.org/10.33679/rmi.v1i1.2568>
- Angeleri, S & Murphy, T. (2023). Parsing human rights, promoting health equity: reflections on Colombia's response to Venezuelan migration. *Medical Law Review*, 31(2), 187–204, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac053>
- Aveiga, V.; Rodríguez, L. & Vélez, A. (2019). La producción científica: una experiencia del Centro de Investigaciones de Estudio de las Ciencias Sociales. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 10(2), 229-238. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7244460>
- Bahar, D., Ibáñez, A. & Roza, S. (2021). Give me your tired and your poor: Impact of a large-scale amnesty program for undocumented refugees. *Journal of Development Economics*, 151, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102652>
- Calderón, M., Murad, R., Acevedo, N., Forero, L. y Rivillas, J. (2021). Necesidades en salud sexual y salud reproductiva: perspectivas de la población migrante venezolana en cuatro ciudades fronterizas. *La Manzana de la Discordia*, 16(1), e20310735. <https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v16i1.10735>
- Corrales, I. & Dorta, A. (2019). Producción científica en revistas estudiantiles latinoamericanas: análisis comparativo del período 2013-2016. *Educación Médica*, 20(3), 146-154. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181318300974>
- Daniels, J. (2020). Venezuelan migrants “struggling to survive” amid COVID-19. *The Lancet*, 395(10229), 1023. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930718-2>
- Dávila, M., Guzmán, R., Macareno, H., Piñeres, D., De la Rosa, D. & Caballero-Urbe, C. (2009). Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación profesional. *Salud Uninorte*, 25 (2), 319-330.
- Doocy, S., Page, K., De la Hoz, F., Spiegel, P. & Beyrer, C. (2019). *Journal on Migration and Human Security* 7(3), 79-91 <https://doi.org/10.1177/2331502419860138>
- Espinel, Z., Chaskel, R., Berg, R., Florez, H., Gaviria, S., Bernal, O., Berg, K., Muñoz, C., Larkin, M. & Shultz, J. (2020). Venezuelan migrants in Colombia: COVID-19 and mental health. *The lancet psychiatry*, 7(8), 653-655. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30242-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30242-X)
- Espinoza, R., Sanchez, M., Velasco, M., Gonzales, A., Romero-Carazas, R. & Mory, W. (2022). *Metodología y estadística en la investigación científica*. La Plata: Puerto Madero Editorial Académica.
- Fernández, J., Cubillos, A., Bojórquez, I. & Rodríguez, M. (2020). Recomendaciones para la respuesta contra la COVID-19 en contextos migratorios bajo una frontera cerrada: el caso de Colombia. *Biomédica*, 40(2), 68-72. <https://doi.org/10.7705/biomedica.5512>
- Fernández, M. (2021). Productividad investigativa del Centro de Orientación y Promoción Integral del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. *Consensus Revista de*

-
- Publicaciones Científicas, 5(4), 153-171.
<http://pragmatika.cl/review/index.php/consensus/article/view/94>
- Freier, L. & Pérez, L. (2021). Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced Migrants in Peru. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 27, 113–133. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09475-y>
- Freitez, A. (Coords.). (2023). *Perfil de la migración reciente reportada desde los hogares venezolanos*. Universidad Católica Andrés Bello, Observatorio Venezolano de Migración y ACNUR.
- Gandini, L.; Prieto, V. & Lozano, F. (2019). *Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica*. México; Universidad Nacional Autónoma de México.
- García-Villar, C. & García-Santos, J. (2021). Indicadores bibliométricos para evaluar la calidad científica. *Radiología*, 63(3), 228-235.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033833821000266>
- Garciandía, J. & Garcíandía, I. (2021). Semiología de la migración. *Revista colombiana de psiquiatría*, 52(3), 251-264. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.05.007>
- Gissi, E., Ghio, G., & Silva, C. (2019). Diáspora, integración social y arraigo de migrantes en Santiago de Chile: imaginarios de futuro en la comunidad venezolana. *Migraciones*. Publicación del instituto universitario de estudios sobre migraciones, (47), 61–88.
<https://doi.org/10.14422/mig.i47y2019.003>
- Gorbea, S. (2016). Una nueva perspectiva teórica de la bibliometría basada en su dimensión histórica y sus referentes temporales. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, bibliotecología E información*, 30(70), 11–16. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.10.001>
- Linares, M. (2021). Motivaciones de la emigración venezolana reciente hacia Argentina. El caso de Santa Rosa-Toay, La Pampa, Argentina. *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, II(168), 123–143.
<https://doi.org/10.15517/rcs.v0i168.43975>
- Makuch, M., Osis, M., Becerra, A., Brasil, C., de Amorim, H., Bahamondes, L. (2021). Narratives of experiences of violence of Venezuelan migrant women sheltered at the northwestern Brazilian border. *PLoS One*, 16(11): e0260300. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34797877/>
- Manzano, R. & García, H. (2016). Sobre los criterios de inclusión y exclusión. Más allá de la publicación. *Revista Chilena de Pediatría*, 87(6), 511-512. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-chilena-pediatria-219-articulo-sobre-criterios-inclusion-exclusion-mas-S0370410616300511>
- Martinovich, V. (2022). *Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús.
- McManus, S. & Irazábal, C. (2023). Migration and integration of middle-class Venezuelans in Costa Rica: Drivers, capitals, and livelihoods. *Wellbeing, Space and Society*, (5), 1-13.
<https://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100151>
- Mendoza, W. & Miranda, J. (2019). Venezuelan immigration in Peru: challenges and opportunities from a health perspective. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, 36(3):497-503. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4729>
- Organización Internacional para las Migraciones [OIM]. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. Derecho Internacional sobre migración N° 34. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf>

- Pelacani, G. & Moreno, C. (2023). La respuesta del Estado colombiano frente a la migración proveniente de Venezuela: la regularización migratoria en detrimento del refugio. *Derecho PUCP*, (90), 497-522. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.202301.014>
- Repiso, R. & Moreno-Delgado, A. (2022). Producción científica española en Comunicación indexada en Web of Science: contextualización y presencia en el Ranking de Shanghái. *Profesional de la información*, 31, (1) <https://doi.org/10.3145/epi.2022.ene.19>
- Rivillas-García, J., Cifuentes-Avellaneda, Á., Ariza-Abril, J., Sánchez-Molano, M. & Rivera-Montero, D. (2021). Venezuelan migrants and access to contraception in Colombia: A mixed research approach towards understanding patterns of inequality. *Journal of migration and health*, 3, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100027>
- Ruiz, E., González, R. & Vásquez, Y. (2019). Producción científica de libre acceso en temas de desarrollo. Un análisis bibliométrico 2021. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(S6), 775-788. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/download/3509/3453/>
- Ruiz L, & Rodríguez D. Percepción de las necesidades en salud mental de población migrante venezolana en 13 departamentos de Colombia. Reflexiones y desafíos. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, (19). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps19.pnsm>
- Soeiro, R., Rocha, L., Surita, F., Bahamondes, L. & Costa, M. (2021). Period poverty: menstrual health hygiene issues among adolescent and young Venezuelan migrant women at the northwestern border of Brazil. *Reprod Health* 18(238), 1-9. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01285-7>
- Solano, E., Castellanos, S., López, M. y Hernández, J. (2009). La bibliometría: una herramienta eficaz para evaluar la actividad científica postgraduada. *Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos*, 7(4), 59-62.
- Spinak, E. (1996). *Diccionario enciclopédico de Bibliometría, Ciencometría e Informetría*. Caracas: UNESCO, 1996.
- Spyratos, S., Vespe, M., Natale, F., Weber, I., Zagheni, E. & Rango, M. (2019). Quantifying international human mobility patterns using Facebook Network data, *PLoS ONE* 14(10): e0224134. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224134>
- Zambrano-Barragán, P., Ramírez, S., Freier, L., Luzes, M., Sobczyk, R., Rodríguez, A. & Beach, C. (2021). The impact of COVID-19 on Venezuelan migrants' access to health: A qualitative study in Colombian and Peruvian cities. *Journal of migration and health*, 3, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100029>